
Nominative-communicative phraseological units in English, Russian and Karakalpak languages

Seytimbetova Aykumar Pulatbaevna
aykumar_90@mail.ru
Senior teacher,
Uzbek State World Languages University

Annotation *The article analyses nominative-communicative phraseological units in English, Russian, and Karakalpak languages using A.V. Kunin's classification as an example. It examines the structural and semantic features of verbal phraseological units based on authentic materials that present the national and cultural characteristics of native speakers of English, Russian, and Karakalpak languages. The article shows the features of the components of phraseological units, which reflect the direct meaning of the core component – the verb and the figurative meaning of the second component – a noun or phrase. In this article, the main objective is to identify the differences in the structural and semantic characteristics of set phrases from other A.V. Kunin's classifications of phraseological units, such as nominative, communicative and interjectional. This feature is that nominative-communicative phraseological units differ from others in that phraseological units perform the role of an action, i.e. the main component is a verb. Using the presented verbal phraseological units, we can see these differences. Furthermore, these examples provide a comprehensive picture of the world of English, Russian, and Karakalpak languages through comparison and contrast, reflecting the distinctiveness and uniqueness of native speakers.*

Keywords *Phraseological units, nominative-communicative PhUs, nominative PhUs, communicative PhUs, interjectional PhUs, set phrases, component*

Ingliz, rus va qoraqalpoq tillaridagi nominativ va kommunikativ frazeologik birliklar

Seytimbetova Aykumar Pulatbaevna
aykumar_90@mail.ru
Katta o'qituvchi,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Maqola ingliz, rus va qoraqalpoq tillaridagi nominativ-kommunikativ frazeologik birliklarni A.V. Kuninning tasnifi misolida tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda ingliz, rus va qoraqalpoq tillarida so'zlashuvchilarning milliy va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi haqiqiy materiallar asosida og'zaki frazeologik birliklarning strukturaviy va semantik xususiyatlari o'rganiladi. Maqolada asosiy komponent – fe'lning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosini va ikkinchi komponent – ot yoki iboraning majoziy ma'nosini aks ettiruvchi frazeologik birliklar komponentlarining xususiyatlari ko'rsatilgan. Ushbu maqolada asosiy maqsad A.V. Kuninning nominativ, kommunikativ va interjektiv kabi frazeologik birliklarning boshqa tasniflaridan turkum frazeologik birliklarning strukturaviy va semantik xususiyatlaridagi farqlarni aniqlashdir. Bu xususiyat shundaki, nominativ-kommunikativ frazeologik birliklar boshqalardan frazeologik birliklar harakat rolini bajarishi bilan farq qiladi, ya'ni asosiy komponent fe'ldir. Taqdim etilgan og'zaki frazeologik birliklardan foydalanib, biz bu farqlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu misollar ingliz, rus va qoraqalpoq tillari dunyosining taqqoslash va*

qarama-qarshilik orqali keng qamrovli tasvirini beradi, bu tilda so'zlashuvchilarning o'ziga xosligi va noyobligini aks ettiradi.

Kalit so'zlar *Frazeologik birliklar, nominativ-kommunikativ frazeologik birliklar, nominativ frazeologik birliklar, kommunikativ frazeologik birliklar, interjektiv frazeologik birliklar, turkum iboralar, komponent*

Номинативно-коммуникативные фраzeологические единицы в английском, русском и каракалпакском языках

Сейтимбетова Айкумар Пулатбаевна

aykumar_90@mail.ru

*Старший преподаватель,
Узбекский государственный университет
мировых языков*

Аннотация *Статья посвящена анализу номинативно-коммуникативных фразеологических единств в английском, русском и каракалпакских языках на примере классификации А.В. Кунина. В ней рассматриваются структурно-семантические особенности глагольных фразеологических единиц исходя из аутентических материалов, где представлены национально-культурная характеристика носителей английского, русского и каракалпакского языков. Статья показывает особенности компонентов фразеологических единств, где отражаются прямое значение стержневого компонента - глагола и переносное значение второго компонента - существительного или словосочетания. В данной статье, основной задачей является выявить различия структурно-семантических характеристик устойчивых словосочетаний от других классификаций фразеологических единиц А.В. Кунина, как номинативные, коммуникативные и междометные. Такой особенностью является то, что номинативно-коммуникативные фразеологические единицы отличаются от других, тем, что фразеологизмы выполняют роль действия, т.е. основным компонентом является глагол. С помощью представленных глагольных фразеологических единиц мы можем увидеть эти различия. Кроме того, данные примеры показывают полноту картину мира английского, русского и каракалпакского языков через сравнение и сопоставление, где отражаются самобытность и неповторимость носителей языка.*

Ключевые слова *Фразеологические единицы, номинативно-коммуникативные ФЕ, номинативные ФЕ, коммуникативные ФЕ, междометные ФЕ, устойчивые словосочетания, компонент*

В настоящее время в нашей стране приоритетной задачей остается не только изучение родного языка, но и изучение иностранных языков. Об этом свидетельствуют слова Президента

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева (2019): «Народная мудрость гласит: "Владеющий языком другого человека находит дорогу к его сердцу". Примером в этом для нас служат жизнь и деятельность

великих предков... Владение многими иностранными языками помогло им достичь высоких вершин в мировой науке и культуре.

О продолжении этих традиций свидетельствует то, что сегодня в учебных заведениях страны молодежь глубоко изучает иностранные языки, в том числе английский, русский... И мы полностью поддерживаем такое стремление нашей молодежи.»

Исходя от этого, мы можем с уверенностью сказать, что одной из ключевых факторов в изучении иностранных языков является межкультурная коммуникация, так как она нам преподносит возможность общения с носителями языка. Кроме того, при использовании межкультурной коммуникации мы сможем обмениваться опытом, знаниями и лучше узнать самобытность и неповторимость культуры носителей языка. «Овладение народными культурными кодами является процессом обмена не только информацией, но и социальным и культурным опытом, при котором языковая личность выступает как субъект диалога культур. Межкультурный аспект иноязычной коммуникативной компетенции представляет собой перечень знаний, навыков, умений и качеств личности, овладение которыми способствует успешному осуществлению межкультурной коммуникации на изучаемом языке» (Махкамова, 2010; 6).

Одним из таких культурных кодов являются непосредственно фразеологические единицы, которые представляют собой отражением национальной и культурной специфики языка различных народов.

Нельзя не отметить изучение фразеологических единиц некоторыми учеными-лингвистами, как В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Н.А. Баскаков, А.В. Кунин и др., благодаря которым наука о фразеологии

приобрела некоторые очертания, как лингвистическая дисциплина.

Предметом обсуждения ученых-лингвистов в прошлом веке становится описание структурно-семантической характеристики фразеологических единиц. Ученые утверждают, что фразеологизмы «лучше всего изучены с точки зрения семантической слитности» (Шанский, 2012; 4).

Система классификации фразеологических единиц, предложенная профессором А.В. Кунином является последним выдающимся достижением в русской теории фразеологии. Классификация основана на сочетании структурно-семантического принципа как фактора устойчивости фразеологических единиц.

Фразеологические единицы подразделяются А.В. Кунином на следующие 4 класса, на основании их структурно-семантической характеристики

1. **Номинативные фразеологические единицы** – «являются оборотами, обозначающими предметы, явления, действия, состояние, качество и т.п. в состав номинативных ФЕ входят фраземы и обороты со структурой придаточного предложения, как с определяемым им словом, так и без него, обладающие номинативным значением» (Кунин, 1972; 90), другими словами, это выражения различных структурных типов: обороты с одной знаменательной лексемой и одной или двумя незнаменательными, т.е. это могут быть обороты со структурой словосочетания, придаточного предложения и другие (*as clear as day* – ясно как божий день). В основном адвербиальные и адъективные обороты;
2. **Номинативно-коммуникативные фразеологические единицы** – глагольные фразеологизмы. Они выполняют

функцию названия действия, и основным их компонентом является глагол. Такие единицы являются как словосочетаниями, так и предложениями. Глагольные фразеологизмы могут быть полностью или частично переосмысленными, мотивированными или же немотивированными оборотами (*swim like a duck (like a fish) – плавать как рыба*;

3. **Междометные фразеологические единицы** – «в результате экспрессивного переосмысления междометные фразеологические единицы превращаются в обобщенные выразители эмоции и волеизъявления, а иногда и того и другого вместе, и утрачивают свои первоначальное предметно-логические значения, т.е. значение подобных междометных образований является немотивированным» (Кунин, 1972; 230). Вследствие полного переосмысления, фразеологические единицы этого типа могут быть только идиоматизмами (*by the Lord Harry – черт возьми!*);

4. **Коммуникативные фразеологические единицы** – к данному типу относятся «фразеологизмы, являющиеся предложениями, причем не частичнопредикативными, а

цельнопредикативными. Среди коммуникативных фразеологических единиц можно выделить две группы оборотов: поговорки и пословицы» (*the devil is not so black as he is painted – не так уж он плох, как его изображают*) (Кунин, 1972; 240).

Исходя из вышеперечисленных примеров классификации А.В. Кунина, мы рассмотрим примеры номинативно-коммуникативных фразеологических единиц.

В глагольных фразеологизмах первые компоненты употребляются в буквальном значении, а остальные переосмысленные компоненты являются интенсификаторами, семантическими дифференциаторами первых компонентов. Поскольку глагольные компаративные обороты не употребляются в страдательном залоге и поэтому не могут трансформироваться в предложения, они всегда являются фраземами (Кунин, 1972; 199). Стержневым компонентом глагольных фразеологических единиц является – глагол, в качестве второго компонента – существительное или словосочетание.

Приведем примеры глагольных сравнений, употребляющихся в отношении человека:

Английские	Русские	Каракалпакские
<i>breed like rabbits</i>	<i>плодиться как кролики</i>	<i>тышқандай балалайды</i>
<i>sing like a nightingale</i>	<i>петь как соловей</i>	<i>бүлбилдей сайрайды</i>
<i>lie like a gas-meter</i>	<i>врать как сивый мерин</i>	Фразеологизм с таким значением нами не был выявлен, но имеется выражение <i>суўхит</i>
<i>chatter like a magpie</i>	<i>трещать как сорока</i>	<i>аўзы гәжедей кайнаў</i>
<i>drink like a fish</i>	<i>пить как сапожник</i>	<i>малдай ишиў</i>

Таблица 1. Глагольные фразеологические единицы, в отношении человека

Фразеологические единицы		Значения
английские	<i>blow (или puff) like a grampus</i>	- тяжело дышать, пыхтеть
	<i>speak (или talk) like a book</i>	- говорить ученым, книжным языком, выражаться высокопарно
	<i>strut (или swell) like a turkey-cock</i>	- ходить с важным, напыщенным видом (<i>надуться, как индюк</i>)
русские	<i>быть (жить или чувствовать себя) как за каменной стеной</i>	- под надежной защитой, спокойно
	<i>беречь (или хранить) как зеницу ока</i>	- очень заботливо, тщательно беречь
	<i>лить (или хлынуть) как из ведра</i>	- очень сильными струями, целым потоком
каракалпакские	<i>жерден пишкендей (жерден пишп алғандай)</i>	- полный, жирный, сплошной, плотный, толстый
	<i>дуўасы түспеў (кәр емпеў)</i>	- околдовывать, молитва не дошла, не подействовала
	<i>жөн алды қарабарақ болыў (журиў)</i>	- без цели, делать что-то не обдумывая, просто так, лишь бы

Таблица 2. Глагольные обороты с взаимозаменяемыми глаголами

Фразеологические единицы		Значения
английские	<i>eat like a hog (или like a horse)</i>	- отличаться завидным, отменным аппетитом, есть много и с жадностью, обжираться (<i>есть как свинья</i>)
	<i>live like a lord (king или like a prince)</i>	- жить в роскоши, жить баринном, жить припеваючи (<i>кататься как сыр в масле</i>)
	<i>work like a horse (like a navy, like a slave или like a galley slave)</i>	- трудиться до изнеможения
русские	<i>надеяться, как на каменную гору (стену)</i>	- целиком и полностью надеяться на кого-либо
	<i>как с неба (с луны) свалился</i>	- совершенно неожиданно, внезапно появился, возник
	<i>работать как вол (каторжный)</i>	- очень сильно трудиться
каракалпакские	<i>дийўалға айтқандай (тамға)</i>	- не обращать внимания, не слушать без внимания, не соображать
	<i>қула далаға (дүзге, майданға) айтқандай болыў</i>	- невнимательный, безразличие, не обращать внимания
	<i>қудай-қудай (алла-алла) менен отырыў</i>	- еле сидеть, жить в страхе, жить в бедности, нищете, с опасением

Таблица 3. Глагольные обороты с взаимозаменяемыми существительными

Также имеются глагольные сравнения, которые не имеют отношения к человеку, которые являются редкими:

Английские	Русские	Каракалпакские
<i>feet like a glove</i>	<i>сидеть как влитой</i>	<i>қуйып қойғандай</i>
<i>lash like a whip</i>	<i>как нож в сердце</i>	<i>жүрекке пышақ урғандай</i>
<i>spring up like mushrooms</i>	<i>появляться, расти как грибы</i>	<i>жабайи шөптей көбейип кетей</i>

Таблица 4. Глагольные фразеологические единицы, не имеющие отношения к человеку

Итак, рассмотрев вышеизложенные примеры глагольных фразеологических единиц, в составе которых используются с разнообразными элементами сравнения в английском, русском и каракалпакском языках, можно отметить следующие характерные черты:

- 1) В английском, русском и каракалпакском языках среди глагольных сравнительных фразеологических единиц существуют эквивалентные фразеологические единицы такие, как *sing like a nightingale* - *петь как соловей* - *бүлбилдей сайрайды*;
- 2) Встречаются компаративные глагольные аналоги, имеющие в своем составе различные элементы для сравнения, хотя в целом они имеют одинаковое значение, однако лексическое наполнение у них разное, например, *drink like a fish* - *пить как сапожник* - *малдай ишиў*. Такие случаи

и являются идентификаторами национально-культурной специфики образности в сравнениях.

- 3) Как и в адъективных сравнениях, глагольные сравнения в английском языке можно считать прямыми сравнениями, которые точно описывают первый компонент фразеологической единицы, а в русском и каракалпакском языках образное сравнение с компонентом фразеологической единицы;

Таким образом, возможно утверждать, что область фразеологических единиц богата своим содержанием, не только языковым, но и культурным. Более того, использование фразеологизмов в языковой среде даёт шанс глубже постичь ценности, обычаи народов изучаемого языка, а их верное использование и осмысление поможет нам весьма содействовать в освоении иностранных языков и диалоге с его носителями.

References:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2019, October 21). *Vystuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Shavkata Mirziyoyeva na torzhestvennom sobranii, posvyashchennom 30-letiyu pridaniya uzbekskomu yazyku statusa gosudarstvennogo yazyka* [Speech at the ceremonial meeting dedicated to the 30th anniversary of granting Uzbek the status of the state language].
2. Kunin, A. V. (1972). *Frazeologiya sovremennogo angliyskogo yazyka*. Mezhdunarodnye otnosheniya.
3. Makhkamova, G. T. (2010). *Kontseptsiya formirovaniya mezhkulturnoy kompetentsii studentov fakultetov angliyskogo yazyka*. Fan.
4. Shanskiy, N. M. (2012). *Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka: Uchebnoe posobie*. Knizhnyy dom «LIBROKOM».